

Предмет молитвы святого Апостола Павла

Д.И. Кувырталов*

Храм Михаила Архангела

108802, г. Москва, Поселение Сосенское, д. Летово

Church of Michael the Archangel

Sosenskoe Poselenie, Letovo, Moscow 108802 Russia

e-mail: odimitriy@mail.ru, letovochurch@yandex.ru

Ключевые слова: Боговоплощение, благовестие, благодать, вера, верные, внутренний человек, воля Божия, дерзновение, дары, единство, молитва, предмет молитвы, мир сердечный, новоустроенные общины, обновление, опыт, освящение, познание, слава, славословие, спасение, совершенство, свидетельство, усыновление, утешение, христианин, Церковь, эсхатология.

Key words: Incarnation, gospel, grace, faith, faithful, inner man, the will of God, boldness, gifts, unity, prayer, the object of prayer, peace of the heart, newly established communities, renewal, experience, sanctification, knowledge, glory, glorification, salvation, perfection, testimony, adoption, consolation, Christian, Church, eschatology.

Резюме: Это вторая часть (1-я часть - см. «Гуманитарное Пространство», т. 11, № 3) обзора молитвенного опыта апостола Павла посвящена рассмотрению самого предмета молитвенного внимания Апостола. О чем он молится? Какие молитвенные наставления и благословения дает он своим духовным детям и читателям? Что является сокровенным желанием его сердца и какие молитвенные интуиции выражает он в своих Посланиях, завещая их новоустроенным церквям? Здесь рассматриваются темы молитвенного дерзновения апостола Павла, неведомые прежней религиозной эпохе: молитва Иисусу Христу; молитва Святому Духу; о дарах Святого Духа; о плодах веры и о успехе благовестия; а также о новоустроенных христианских общинах. Делается попытка указать на новизну и проследить эсхатологичность молитвенного опыта Церкви первых десятилетий, зафиксированном в Посланиях апостола Павла. Надеемся, что этот краткий обзор молитвенной практики Апостола языков и первохристианских общин станет началом глубокого исследования, а главное, усвоения апостольского молитвенного опыта и молитвенного устройства первохристианских общин.

Abstract: This second part (Part 1 - see "Humanity Space", vol. 11, No. 3) of the review of the prayer experience of the Apostle Paul is devoted to the consideration of the Apostle's very Subject of the prayerful attention. What does he pray for? What prayerful instructions and blessings does he give to his spiritual children and

* протоиерей.
archpriest.

readers? What is the innermost desire of his heart and what prayerful intuitions does he put into his Epistles, bequeathing them to newly built churches? This article examines themes of the Apostle Paul's boldness in prayer that were unknown in the previous religious era: prayer to Jesus Christ. Prayer to the Holy Spirit, for the gifts of the Holy Spirit, for the fruits of faith and for the success of the gospel, as well as for newly established Christian communities. An attempt is made to point out the novelty and trace the eschatology of the prayer experience of the Church in the first decades, recorded in The Pauline epistles (Epistles of Paul). We hope that this brief overview of the prayer practice of the Apostle of the languages and the early Christian communities will become the beginning of a deep study, and most importantly, the assimilation of the apostolic prayer experience and the prayer structure of the early Christian communities.

[**Kuvyrtalov D.I.*** Subject of the prayer of St. Apostle Paul]

Мы выяснили, что молитва апостола Павла имеет характеристические особенности, ставшие отличительной чертой молитвенной практики новозаветной Церкви и, впоследствии, всех христиан. Но не только радость и благодарение в молитве, не только уход этой молитвы из шумного пространства городских улиц и площадей в закрытые собрания верных, не только молитвенное восхищение и мистические переживания во время этих молитвенных собраний, но и самый предмет молитвы и молитвенных исканий может быть выделен как особое явление благодатной жизни новой эпохи. Но о чем, собственно, молится христианин? (Рим 8,26). Как знак особого пастырского попечения, заботы и духовного окормления первохристианских общин Апостол Павел собственной своей горячей молитвой и молитвенным дерзновением внушает христианам и самый предмет молитвы, а чаяния своего сердца вменяет им в основание для их молитвенной практики и молитвенных воздыханий. Познав Господа Иисуса Христа через откровение и явление ему славы Божией, апостол Павел настаивает на таком же знании Христа для новообращенных. «Непрестанно благодарю за вас Бога, - говорит Св. Апостол, - поминания о вас творя в молитвах моих: да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам Духа премудрости и откровения в познание Его» (Еф. 1.16-19). Дух Божий дарует (открывает) человеку знание Христа. Усваивает Его человеческому сердцу и обновляя его, делает способным увидеть «богатство славы его во святых» (ст.16)

Молимся Иисусу Христу

Важно обратить внимание что Апостол Павел настаивает на молитвенном обращении к Самому Христу. Молиться Иисусу Христу - это Павлово настойчивое благовестие (Рим. 10,12-14), его утверждение Боговоплощения. (Арх. Антоний (Паканич), 2009: 168). В Таинстве Боговоплощения спасительным становится и призывание имени Господа Иисуса. А молитва становится проводником нашего спасения. Обращение ко Христу как Богу, именуя Его Господом (что в библейской традиции было благочестивой заменой Тетраграмматона), становится основой богообщения. И как прямое следствие для нас - обожение человека (Рим. 8,29), его вхождение в славу Творца (Рим. 8,30), а с ним и всего творения. Апостол Павел исповедует Христа, *«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит; ...Он - Начаток; ...ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нем обитала всякая полнота»* (Кол. 1,15-19). Столь полного и содержательного символа веры нет ни в одном апостольском писании или письменном источнике первого христианского поколения. Здесь Апостол Павел выражает то же, что Апостол Иоанн потом наименует Логосом (Ин. 1,3). «В Нем, через Него и для Него получило бытие все, что существует» (Еп. Кассиан (Безобразов), 1996: 238)

Мы - молимся Иисусу Христу, как Богу, живем - во Христе и спасаемся Господом Иисусом Христом. Молиться Иисусу Христу - основа Новозаветного благочестия. Но это еще и эсхатологическое откровение - ожидание Второго Пришествия и чаяние для всей твари освобождения от тлена и смерти, и вхождение в наследие славы детей Божиих (Рим. 8,21). Утверждая молитвенное обращение ко Иисусу Христу как к Господу, Апостол, обращаясь к христианам, подчеркивает их общность как призывающих имя Иисуса Христа: «всем званным в вере, призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа...» (1Кор. 1,2). Через молитвенное призывание имени Господа Иисуса Христа верные получают доступ к благодати Божией

(ст.4). Более того, само обращение к Богу теперь совершается *через* Иисуса Христа (Рим. 1,8; 5,15). И во имя Его: «И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря **через Него** Бога и Отца» (Кол. 3,17) и (Еф. 2,7). Все свое упование возлагая на Иисуса Христа (1Фес. 1-3). И даже: «...умоляем вас Иисусом Христом» (1Фес. 4,1).

Итак, Апостол Павел устанавливает для всех христиан молитвенное обращение к Иисусу Христу, как Богу, утверждая Божественное достоинство Христа Спасителя и пришествие Его в мир ради нашего спасения.

Предмет молитвенных обращений у Апостола Павла в его Посланиях весьма разнообразен, но основанием молитвы, является действие Святого Духа, (1Кор. 12,3). Поэтому первым предметом молитвы является прошение о даровании Святого Духа и принятие Его христианами. Усвоение Духа Святого - открывает для верующего как возможность познания Иисуса Христа, так и уподобление Христу. Молитва ходатайствует еще и о большем - об усыновлении Богу Отцу во Христе, Духом Святым.

І. Молитва Апостола Павла о Святом Духе (О даровании Его и дарах духовных)

О Святом Духе Апостол говорит непрестанно и дерзновенно. Святой Дух живет одновременно и во всей Церкви, и в каждом из верующих (Еф 2:19-22; Рим 8:1, 11; 2Кор 1:22). Обитание Духа в верующих есть одна из центральных идей апостола Павла. Дух сообщает верующему усыновление - ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14); а как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 'Авва, Отче!' (Гал 4:6) (цит. по: Максимов, 2003).

Начиная с желания преподавать христианам некое «дарование духовное» (Рим.1,11) апостол Павел утверждает, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5,5) и провозглашает: «Закон Духа жизни о Христе Иисусе освободил меня от закона греховного и смерти» (Рим. 8,2), то есть любовь Божия (он же «Закон Духа») - есть причина нашего спасения. Закон Божественной любви усваивается сердцем, когда в него входит Дух Святой. Весь человек одухотворяется. И тогда меняется и сам человек и мир вокруг

него. Но от нас требуется соответствие этому дару Божию - любви, как дару Святого Духа: **да не ходим по плоти, но по духу** (Рим. 8,5-8) *ибо Дух Божий живет в вас, и кто Духа Христова не имеет - тот и не Его* (Рим. 8,9). Апостол не расшифровывает для своих адресатов термин «хождение по духу», предполагая интуитивное, или, скорее, эмоциональное понимание этой фразы. Мы же, исходя из контекста Павловых посланий выделим для структурности нашего изложения три составляющих. Итак: Павлово **«хождение по духу» - есть:**

а) жизнь по Христу (по заповедям) и во Христе (по благодати);

б) преисполненность даров Святого Духа;

в) принадлежность жизни будущего века.

Все это составляет действие в Духе, хождение по Духу, ибо все поступки христианина должны быть продиктованы вдохновением Свыше. А в нашем изложении это имеет непосредственное отношение к предмету молитвы на примере молитвы Апостола Павла.

а) Апостольское «хождение по духу» - это жизнь, посвященная Богу, исполненная благодати Святого Духа. Жизнь во Христе. Это - и личное благочестие, и жертвенное служение в Церкви, и благовестие миру. Это особое вдохновенное состояние христианина, всегдашняя духовная радость, сердечная чуткость и готовность делиться этой сопричастностью к благодатной жизни в Боге, благовестие и свидетельство о Христе.

Христианин живет не обособлено, не изъят из мира, но пребывает в мире, во-первых, как пример благочестивой жизни, во-вторых, как закваска бессмертия и еще, как залог спасения всего мира. Церковь - это начало нового человечества, рай на земле, но не в смысле безмятежности и блаженства, а как место нашего вставания в Вечность, как начало преображения и залог обожения. Церковь как Царство Божие на земле, и Царство это *«возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем»* (Кол. 1,23), - говорит Апостол и свидетельствует, в чем состоит его служение: *«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»* (1Кор. 2,4). И каждый

христианин, как и св. Апостол Павел, и словом, и делом, в явлении духа силы возвещает миру Благоую Весть о пришествии в мир Сына Божиего. Итак: жизнь, посвященная Богу - есть а) жизнь в Церкви и б) благовестие. И здесь апостол Павел указывает на молитву, как на основание и источник благодатной помощи и содействия Божия: *«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»* (Еф. 6,18-19). *«О сем самом»* по-славянски: *«в сие истое»* - означает «преутруждение в молитве» (Свт. Феофан Затворник, 2008).

Благовестие неразрывно связано с жизнью по заповедям Божиим, т.е. по воле Божией и в богоугождении. Одно восполняет другое, поддерживает в единстве и благочестивом настроении, приумножая благодать Божию. Это становится еще одним предметом молитвы о нас апостола Павла: *«Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога»* (Кол. 1,10).

б) Христианин в самом крещении, то есть при рождении в вере, получает дар Святого Духа (1Кор. 12,13), «наполяется» Им. Для первенствующей Церкви это было самоочевидно, объективно и осязательно. Апостол Павел говорит об этом почти обиходно, сравнивая дары Святого Духа в верных с членами человеческого тела - руками, ногами, головой, глазами, ушами (Рим. 12,6). *«Имеем различные дарования»*, говорит он о них, как о само собою разумеющемся явлении в Церкви, в 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам. Павел просто противопоставляет языческое прошлое своей паствы нынешнему служению Живому Богу: *«Когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам...»* (1Кор. 1,2-3), подразумевая бесплодность такого хождения, и подчеркивает, что теперь *«вы не имеете недостатка ни в каком даровании»* (1Кор 1,7). Несмотря на отсутствие такого недостатка, все же указывает на необходимость приумножать дары и возрастать в вере. Ибо это

возрастание и есть свидетельство живой веры и жизни в Боге: *«ревнуйте (молитесь) о дарах больших...!»* (1Кор. 12,31).

в) «Хождение по духу» - есть уже и жизнь будущего века, начинающаяся здесь и простирающаяся в Вечность.

Тайна Царствия Божия, возвещаемая Апостолом и свидетельствуемая призванными (верными) есть Тайна Будущего Века. Здешняя жизнь - быт и праздники, труды и утешения *«есть тень будущего, а тело (Церкви) - во Христе. ...составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим* (Кол. 2.17,19). Более того, возраст этот соотносится со Христом, а совершенство именуется *«полным возрастом Христовым»* (Еф. 4,13), которого нам всем должно достичь. Это взросление во Христе есть основная задача христианина, простирающаяся в Вечность. И это - устремление к Будущему Веку и молитва апостола Павла об этом: *«чтобы вы ... могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и высота, и глубина, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией»* (Еф. 3,18-19). Здесь, на земле, Любовь Христова растет в нас и раскрывается в меру наших усилий через молитву. Молитва является основным проводником благодати и источником жизненных сил христианина, не имея здесь пребывающего града, но грядущего зыскуя (Евр. 13.14), - говорит Апостол Павел, - *«Непрестанно молитесь... Духа не угашайте»* (Фес. 5,17 и 19), чтобы явил Бог *«нам в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе»* (Еф. 2,7)

Молимся о благодати

Присутствие в мире и действие в нас Святого Духа апостол, а за ним и вся Церковь, называет благодатью. Благодать дарована нам подвигом Иисуса Христа, принимается и усваивается нами через необходимые усилия веры и благочестия, становится в нас источником силы Божией. Без благодати нам невозможно спастись. *«Ибо благодатью Его мы спасены»* (Еф. 2,8). Ее наличие - необходимое условие и основание нашего спасения.

Именно поэтому Апостол многократно молится о даровании и умножении в нас благодати Божией, *«дабы обилие*

благодати тем большую произвело благодарность во славу Божию» (2Кор. 4,15). Молитвенно преподает ее почти в каждом приветствии и в завершающем каждое Послание благословении (Рим. 16,24; 1Кор. 1,3 и др.). И даже называет это своей особой печатью: *«Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь»* (1Фес. 3,17-18)

Апостол Павел молится и о преизбытке в нас благодати (2Кор. 9,14), умоляя, чтобы благодать *«не тщетна была принята нами»* (2Кор. 6,1). Также об укреплении в Духе (2Тим. 2,1) (Евр. 13,9), и приумножении даров духовных (1Кор. 14,1 и 12). Именно поэтому настаивает не угашать Духа (1Фес. 5,19), дабы не утратить жизненную силу и свет веры, благодатный мир и дерзновение проповеди. А для молитвы благодать, по апостолу Павлу, это самая ее основа, условие и содержание: *«во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»* (Кол.3,16).

Молимся об усыновлении

Еще один предмет молитвы у апостола Павла - это усыновление Богу. У Апостола Павла «усыновление» - оригинальный термин, не встречающийся прежде. В этом дерзновенное благовестие Павла. Это сыновство возвещается апостолом настойчиво и немолчно. Усыновляемся Богу через Иисуса Христа.

Как сказано выше - воспевать в сердцах своих Господу мы можем лишь в благодати. Мы можем молиться благодаря пребыванию Духа Святого в нас. Но, в отличии от древнего, общечеловеческого, трепетного, снизу-вверх выстраиваемого молитвенного общения с Всемогущим Владыкой, молитва в Новозаветной благодати есть утверждение отношений совсем иного рода: *«Итак, вы уже не чужие... но сограждане святым и свои Богу»* (Еф. 2,19) И более того: *«уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа* (Гал. 4,7). Это не только связь с Творцом и испрашивание у Него благ, это - путь к усыновлению (Гал. 4,4-7). В этом все домостроительство нашего спасения. Усыновление Богу Отцу происходит через соучастие в жизни и подвиге Иисуса Христа, усваиваемом нам Духом Святым через веру (Рим. 5,2), крещение и благочестивую жизнь. Это, с одной стороны, чаемое, ожидаемое наследие, а с

другой - обетованное, и уже здесь являемое состояние обновленного человека. Такого человека, который и создан замыслом Божиим по образу и подобию Творца своего для пребывания с Ним. А значит: *«да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»* (Евр. 4,16). Благодать творит усыновление и делает нашу молитву дерзновенной.

Молимся со дерзновением

Дерзновение в молитве само по себе есть свидетельство нашего родства с Богом. Сам Дух усыновляет нас Богу здесь и в веке будущем (Рим. 8,23). **Сам** Дух молится в нас, ходатайствует за нас, ибо знает волю Божию (Рим. 8,27). Всыновление Богу - дерзновенное Павлово утверждение. Только он настойчиво и громогласно свидетельствует об этом замысле Божиим и нашим призванием. Если ты принял Духа Божия, то уже - сын Божий (Рим. 8,14). И молитва уже не просто утилитарное обращение к Богу, но явление духа и силы, сама энергия Божественной благодати. Молитва - это само действие усыновления, что в свою очередь становится источником дерзновения. Именуя Бога - Отцом, «вопием: Авва, Отче! - всыновления чающе».

II. Молитва Апостола Павла о познании Христа (Его славы)

«Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве (Флп. 1,9) Любовь, которой мы приняли благовестие, возрастает в нас познанием Бога и приумножается в нас, умножая духовные дарования и радость. «Возрастание в познании» необходимо, для понимания воли Божией о нас, которая «выразилась в искупительном подвиге Сына Божия» (Еп. Кассиан (Безобразов), 1996: 238). Далее, излагая максимально полную для того времени Христологию (см. Кол. 1,15-19), Апостол обосновывает необходимость познания воли Божией, как условие вхождения в славу Божию, «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2Кор.4,6). Через это познание усваивается нам спасение во Христе. Но от нас необходимо усилие. Отсюда термин апостола Павла «возрастать

в познании». И именно об этом он не перестает молиться и просить, чтобы мы исполнились познанием воли Его (см. Кол. 1,9). Побуждает молиться и нас *«доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»* (Еф. 4,13). *«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу»* (1Кор. 4,16). Уподобление Христу это замысел Божий, вложенный в нас при самом творении - уподобиться Богу, имея в себе Его образ, как данность (см. Быт. 1,26-27). И если до Христа это было лишь обещанным ожиданием, то во Христе это стало осуществимым. Уже осуществленным Самим Христом. Ибо сам Христос восприняв плоть, *«сделавшись подобным человеку»* (Флп. 2,7), будучи послан *«в подобии плоти греха, жертвою за грех - осудил грех во плоти»* (Рим. 8,3), тем самым осуществил от вечности predetermined план нашего спасения (Рим. 3,25). А усвоение этого спасения происходит через веру и благодать. Вера, как обращенность, открытость к Богу: *«Верую Иисус Христовою человек изгоняет из своего сердца грех, открывает вход в себя благодати... Благодать и вера два необходимых условия действительного участия каждой личности в правде Христовой»* (Арх. Антоний (Паканич), 2009:156). Святой Дух, полученный христианином в Таинстве Крещения дарует познание Христа и силы к жизни во Христе, также становится источником откровения славы Божией в нас. Апостол Павел, обращаясь к ефесским христианам молится, *«чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его»* (Еф.1,17). И еще Духом Божиим (Христовым), пребывающим в нас, даруется нам победа над смертью и воскресение в жизнь вечную: *«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас»* (Рим. 8,11).

Можно кратко подытожить необходимость познания Христа, проистекающими отсюда плодами: уподобление Христу (1Кор.11,1); вселение Христа в сердца наши (Еф. 3,17); сила Христова в нас на преодоление искушений и немощей (2Кор. 12,9); достижение совершенства (Кол. 1,28) и устройство живого храма Божия из обновленного человечества (Еф. 2,20-22) -

Церкви Христовой. Сам Апостол одним только словом подытоживает свое дерзновение в познании Бога - приобретением Христа: *«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»* (Флп. 3,8).

III. Молитва Апостола Павла о благовестии

Отсюда происходит (проистекает) ревность апостола Павла **о благовестии**. Для него это не просто служение и дело его жизни, для него это дело всего человечества и дело Божие, которое Бог созидает от самого творения мира. Св. Павел призван для Божиего дела, как Божий слуга и это дело есть апостольство, то есть - послание для свидетельства воли Божией, всегда спасительной и совершенной (Рим. 12,2). И поэтому служение это - есть жертва Богу: *«Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне»* (Флп. 2,17). Это особый предмет молитвы и Павловых переживаний в его служении и в устроении новых общин. Он не только умоляет братию сочувствовать, но и соучаствовать в проповеди, и просит молиться о нем самом, в его собственных, Павловых трудах благовестия (Флп. 1,9). А к римским христианам обращается так: *«умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу»* (Рим. 15.30). Успех благовестия - это общее дело всей Церкви. Это цель жизни целого поколения христиан, и всех христиан на все времена. Молитва об этом и о всех людях необходима, это дело христианского служения миру. Поэтому, Апостол Павел настаивает: *«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков и за царей, и за всех начальствующих»* (1Тим. 2,1).

Но, безусловно, Особое попечение апостола язычников - собственный народ, «сродники по плоти», т.е. исторический **Израиль**. Апостол Павел бескомпромиссен, ибо «не все те израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 9,6), но при этом возвещает: «весь Израиль спасется» (Рим. 11,26). Совершенно себе не противореча, он подчеркивает простую мысль, что

истинным иудеем и подлинным Израилем являются те, кто усвоил Духа Божия и принял благодать Христову во оправдание и освящение, в созидание Церкви, кто обрезан не плотью лишь, но принял «обрезание сердца духом» (Рим. 2,29) «...настоящий иудей, - кто при внешнем имеет и внутреннее... не храм только вещественный чтит, но созидается сам для Бога в храм духовен, не жертвы только из своей собственности приносит Богу, но себя самого в духе приносит Ему в жертву живую и святу, готов будучи всегда и умереть славы ради имени Его» (Свт. Феофан Затворник, 2008). Вверяя судьбы Божии, оправдание и осуждение единому суду Божию, Павел подытоживая свои рассуждения о преизбыточествующей благодати и премудрости Божией (Рим. 11,33-36), умоляет нас: «милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святу, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12,1). Тем самым, духовно разрешая исторический спор о призвании и откровении правды Божией (Рим. 3,22) утверждает, что те, кто усвоили и приняли эту правду Божию, и есть верные, избранные и «свои Богу» (Еф. 2,19).

«Итак молитесь за нас, братия, чтобы **слово Господне распространялось** и прославлялось, как и у вас» (2Фес. 3,1); именно об этом забота Апостола не взирая на обстоятельства и границы, ему необходимо содействие Благодати Божией, а трудностей не счесть: «ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1Кор. 16,9), и при всем своем личном дерзновении, он заботится о верном и тщательном «должном» благовествовании: *«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать»* (Кол. 4,3-4). И служение слова распространяется по всей вселенной как благоухание: *«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте»* (2Кор 2,4). Поэтому Апостол уверен, что его проповедь не умолкнет с его уходом, а как дело Божие будет возвещаться и распространяться по всей земле, ибо в воле Божией, *«чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»* (1Тим. 2,4). И как трогательно звучит призыв

Апостола в заключении Послания в Фессалоники: «Братия, молитесь о нас!» (1Фес. 5,25).

IV. Молитва Апостола Павла о новоустроенных общинах:

Как отец о детях, заботится апостол Павел и новоустроенных церковных общинах. Внимательно следит за их духовным взрослением и обстоятельствами их жизни, побуждая их не только быть верными в призвании и служении, внимательными к принятому благовестию, но и самым образом жизни прославлять имя Божие и Евангелие Иисуса Христа для всех людей. Особенно он настаивает на помощи друг другу и служении любви между общинами, свидетельствуя единство (Рим. 15,6; 1Кор. Гл.1) и любовь среди христиан. Забота об этом апостола Павла и словом наставления, и словом молитвы. Молитва Апостола о новорожденных церквях и с радостью (Флп. 1,4), и с любовью (Рим. 15.30), и со скорбью и сокрушением (2Кор. 2,4), тревогой и надеждой (Кол. 1,3-5) более чем объяснима. Эти юные общины как овцы посреди волков были ввергнуты в пучину испытаний, смущений, гонений, духовной брани и внутренних разногласий, бытовых забот и забот о внутреннем устройстве. Также и множество богослужебных вопросов возникало почти в каждой общине. Все это требовало не только разъяснения и непосредственного человеческого участия, но и благодатной помощи Свыше, о которой дерзновенно молится апостол и призывает молиться всех. Он настаивал на усвоении своего молитвенного опыта, опыта молитвенной заботы, усердия и упования - всеми христианами. Предмет молитвенного попечения Апостола Павла о новоустроенных общинах был весьма разнообразным, учитывая их молодость и неопытность, неопитские эмоции и страсти.

Первой его молитвенной заботой было **единодушие христиан и хранение предания**. *«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях»* (1Кор. 1,10). Некоторые из этих молитвенных прошений стали литургическими текстами и сегодня возглашаемые за богослужением: «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа

нашего Иисуса Христа» (Рим. 15,6). Увещая хранить единство в предании, Апостол молится: *«Стойте, держите предания, которым научены словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос...да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом»* (2Фес. 2,15). Единство - не только в мыслях, но и в духе, то есть в любви (Свт. Феофан Затв. «Толк. 1Кор.», с. 45), есть вожденная цель устроения Богом Церкви Христовой (Ин. 17,21), да и самого творения человека. Единство не только сохраняет Церковь от разделений, но и сподобляет достигнуть совершенства (Еф.4,13).

Особое внимание апостола было направлено на благоустроение собраний и **чинность за богослужением** (1Кор. 14,40). Об особом отношении к настоятелям и наставникам, о молитве за них и за всю братию. Упомянем лишь призыв апостола к самой живой и действенной молитве, призыв к молитвенному общению первых христиан: *«...научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»* (Кол. 3,17).

Отдельным предметом молитвы апостола Павла, была забота о духовном взрослении новообращенных христиан. Так как само это **возрастание в вере** не происходит само по себе, без усердия с нашей стороны, то Павел, будучи ревностным делателем и дерзновенным тайновидцем судеб Божиих, горячо молится и благодарит, видя плод этого возрастания - любовь друг к другу: *«Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами»* (2Фес. 1,3). Сознвая необходимость духовной ревности и опасности духовного пути, наблюдая за жизнью новоустроенных общин, Павел, сопереживает вместе с ними и все испытания, выпадавшие на их пути. Сам, будучи искушен (Евр. 2,18), поддерживает, вразумляет и утешает своих духовных чад. Ведь возрастание веры напрямую сопряжено с скорбями. И скорби весьма разнообразны - гонения, разногласия, нестроения, грехи и брань с сатаной (1Фес 2,18). Но всегда необходим, а главное, возможен нравственный выбор. Возрастание веры по Апостолу Павлу - это не возрастание

убежденности или узнавание каких-то новых фактов из жизни Христа, это усвоение самой этой Жизни, усвоение Христа! (Еф. 3,17) Это - возрастание во Христе. Христос, вселившись в человека, становится одно с ним, и мы - одно со Христом. И слава Господня открывается в нас по мере раскрытия в нас жизни Христовой и по мере возрастания и приумножения в нас благодати. Всё явится и всё откроется в свое время, и мы сможем насладиться полнотою радости в той мере, в какой усвоим себя - Христу: *«да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»* (2Фес. 1,12).

V. Молитва Апостола Павла о плодах веры

Помимо прямого перечисления духовных даров (1Кор. 12,8-11) и духовных плодов (Гал. 5,22), Апостол Павел указывает в письме к Филимону прикровенно указывает на необходимость плодоношения нашей веры в «деятельности добра»: *«Всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, ... дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе»* (Фил. 1,6). Начало пути - вера, а завершение и конечная цель - Сам Христос. Плоды веры (духовные дарования) как неложное свидетельство благодати Божией, пребывающей в верных, как результат состоявшейся встречи человека с Богом, неложное подтверждение нашего соединения со Христом. Целью и главным свидетельством вселения Христа в наше сердце является - **любовь**. Она - венец всех дарований и итог духовной жизни: *«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»* (Кол. 3,14) *«молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возростала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию»* (Флп 1,9-11).

Плоды же веры по апостолу Павлу можем выделить следующие: первое и самое главное - спасение; а далее разные дарования духовные и, непосредственно, утешение Свыше. Также обновление человека, даруемое сопричастностью Богу, хранение этой сопричастности во внутреннем человеке, то есть непосредственно дар духовной жизни, и особый мир Божий,

который является предвестником и залогом жизни Будущего века, будущего обручения человека Богу.

1. **Спасение.** *«Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение»* (Рим.10,1) *стойм* в вере к спасению души (Евр. 10,39). В послании к Римлянам Павел ревностно рассуждает об Израиле, но конечно только для того, чтобы показать христианам из язычников в какой удел и их избрал Бог, и что Израиль был предызбран, ради свидетельства всему миру и спасения всех, и всякий, призывающий имя Господне спасался (Рим. 10,13) ... А посему первый и основной плод веры - спасение: *«со страхом и трепетом совершайте свое спасение»* (Флп. 2,12) сугубо молится Павел.

2. **Дары.** Чрезвычайные дары Божии, такие как говорение языками, исцеления, пророчества, чудотворения, власть над духами и многие другие - есть безусловно свидетельство присутствия в нас Духа Божия. И об этом должно молиться: во-первых, о самих дарованиях, во-вторых, о собственной пользе от этих дарований и пользе всей Церкви. Как и апостол нам указывает на примере даров истолкования (1Кор 14,13). Истолкование пророчеств и откровений для всех - есть не только разъяснение, но и утешение: *«Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение»* (1Кор. 14,31).

3. **Утешение.** Особым плодом веры является и утешение. Просто приведем удивительное по теплоте и духовному чувству умиления слово Апостола Павла, где слово «утешение» встречается 11 раз: *«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении»* (2Кор. 1,3-7). О таком даре утешения особо

ревнуют все молитвенники, а прп. Исаак Сирин связывает утешение Божие с Вечностью: «Жизнь вечная есть утешение в Боге; и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское».

4. **Обновление.** Но все это, если можно так выразиться, прикладные дары, дары - свидетельства, признаки нашего соучастия в Жизни Будущего века, а все это происходит в результате обновления человека. Благодать Святого Духа новотворит человека, воссоздавая нас из тлена и погибели в Жизнь Вечную во Христе Иисусе. *«Теперь все новое»* (2Кор. 5,17). Поэтому апостол Павел сугубо ходатайствует о нас перед Богом, даже закликает - *«заклинаю Господом... отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины»* (Еф. 4,24).

Уже здесь, на земле совершается тайна Будущего века, в нашем смертном теле, которое обновляясь под действием силы Божией, преобразится во время Второго Пришествия Христова, когда тайна эта раскроется во всей полноте: Он *«уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё»* (Фил. 3,21). А раз такая слава предуготована нам в будущем, то сегодня должно блюсти себя и отвращаться от блуда, от корысти, от ропота, быть любовными друг другу, кроткими и трудолюбивыми, то есть - совлечься *ветхого человека* и стремиться к святости и познавать во всем волю Божию: *«умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше»*, (1Фес. 4,3).

5. **Внутренний человек** - это особый, можно сказать, оригинальный термин у апостола Павла. Речь идет не о душе или какой-то особой субстанции, а о всем человеке - человеке будущего, который как семя из земли, растет из своего тварного естества. Именно он, *внутренний человек*, создается в молитвенном делании и духовном трезвении при содействии

благодати Божией. *«да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке»* (Еф. 3,16). Ибо только *внутренний человек* способен наследовать жизнь будущего века, только он и религиозен в полном и буквальном смысле слова, только он и познает Бога и живет Им. И способен уразуметь **волю Божию** и достичь совершенства: *«чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу»* (Кол. 4,12)

б. **Мир Божий**. Отдельным плодом духовной жизни можно увидеть у апостола Павла свидетельство о все превосходящем мире Божиим. Этот **сердечный мир** - непостижимое переживание сердца, исполненного благодарности и благодати: и *«да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны»* (Кол. 3,15) Мир этот соединен с особой радостью, благодатной, божественной, премирной. Располагает к ближнему и делает беспечальным наше сердце. *«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»* (Флп. 4,7). Радостью и **благодарностью** преисполняется преображенное, освященное, обоженное сердце: *«молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»* (2Кор. 9,15) И тогда всё **освящается** и становится благословенным и спасительным, *«Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою»* (1Тим. 4,4-5).

А молитвенное пожелание **совершенства**, не просто как итог спасительного пути и возрастания в вере, а как венец всего творения и замысла Божия о человеке. Утраченное в грехопадении, но восстановленное во Христе, совершенство человека есть добро само по себе! (Быт. 1,31): *«да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен»* (2Тим. 3,17). Совершенство христиан, как нравственный завет Апостола Павла, также было особым предметом его неусыпных молитвенных переживаний и

подвига, в котором он всегда подвизался за нас в молитвах чтобы мы *«пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу»* (Кол. 4,12) И в другом послании его забота раскрывается такой молитвой: *«Молим Бога, говорит Апостол Павел, - что бы вы не делали никакого зла»,* и не ради человек или какой корысти, а ради Самого Господа и любви к Нему: *«Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве»* (2Кор. 13,10-13). Но достигнуть совершенства посредством поучений или грозных увещаний или даже собственного примера невозможно, но лишь при содействии благодати Божией, о которой и молится непрестанно Апостол, предпосылая ее своим благословением всем церквям и всем святым: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь»* (2Фес. 2,13).

VI. Славословие

Есть еще один предмет молитвы, в котором пребывал апостол Павел и который настойчиво старался усвоить и нам - это славословие. Но он будет рассмотрен отдельно, в связи со своей особой значимостью, содержанием и объемом темы.

Ограничившись лишь кратким упоминанием и перечислением предметов молитвенного делания у апостола Павла нам хотелось указать для нынешних молитвенников на: а) особую новизну молитвенных переживаний, открывшихся в Новом Завете; б) на особые темы и предметы, возникшие в Новой эпохе; в) на молитву и пример апостольского служения св. Павла как совершенно уникальный опыт пережитого Апостолом Богоявления, осознающего свое избранничество и возвещающего полное обновление мира и человека во Христе через усыновление Богу Отцу и обожение человека, а через него всей твари. *«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его»* (Евр. 13,15).

Все эти предметы молитвы сами по себе свидетельствуют о всегдашней новизне и самоценности новой духовной перспективы - обновление человека через усыновление Богу и преображение благодатью. Молитва не престаёт и с окончанием земной жизни, но сопутствует нам в нашем переходе к будущей,

соприсутствует там и претворяет жизнь в вечность, ибо *«Царствие Божие не брашно и питие, но мир и радость о Духе Святом»* (Рим. 14,17). Предмет молитвенного опыта у Апостола Павла дерзновенно простирает наше упование за пределы земной жизни человека, и за пределы тварного мира, к Престолу Святой Троицы. *«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благодати и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»* (2Фес 1,12).

ЛИТЕРАТУРА

- Антоний (Паканич), архиеп. 2009. Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке с отдельными экскурсами в западную библеистику / Архиепископ Антоний (Паканич). Киев: Издательский отдел УПЦ, 230 с.
- Максимов Ю. 2003. Учение о духе святом в новом завете. часть 4: апостол Павел [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.pravoslavie.ru/put/031028122941.htm?ysclid=lls54049fi852921687#rel2>
- Святитель Феофан Затворник. 2008. Толкования Посланий апостола Павла. В 2-х книгах. М.: Правило веры. 1776 с.
- Христос и первое христианское поколение. Епископ Кассиан (Безобразов). Париж - Москва: Имка-Пресс. 1996. 370 с.

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023